

**Výsledky dotazníkového
šetření – vedení
výzkumných organizací**

Analýza potenciálu Open
Science a FAIR správy
výzkumných dat v ČR

**Technologické centrum Praha
2025**

Výsledky dotazníkového šetření mezi zástupci vedení výzkumných organizací v ČR

Analýza potenciálu Open Science a FAIR správy výzkumných dat v ČR

Září 2025

Autoři

Michal Pazour

Kristýna Zychová

Adéla Kučerová

Miroslav Kostić

Instituce: [Technologické centrum Praha](#)

Datum vydání: 26. 9. 2025

Verze: 1.0

Jazyk: čeština

Kontakt: tc@tc.cz

Podkladová data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Zpracování této studie bylo podpořeno [Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy](#) v projektu [Strategická inteligence pro výzkum a inovace STRATIN+ \(MS25001\)](#)

Licence: [CC BY 4.0](#)

Obsah

Úvod	4
Vymezení pojmů	4
Metodologie	5
I. Prostředí pro rozvoj Open Science	6
II. Otevřený přístup k vědeckým publikacím	19
III. Ukládání, správa a sdílení výzkumných dat.....	23
IV. Obecné	28
Závěrečné shrnutí.....	29
Seznam obrázků.....	30
Seznam příloh	30
Přílohy	31

Úvod

Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření mezi **zástupci vedení výzkumných organizací (VO)**, které bylo realizováno v rámci **Analýzy potenciálu Open Science a FAIR správy výzkumných dat v ČR**. Tato analýza je zpracovávána [Technologickým centrem Praha](#) na základě zadání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a ve spolupráci s [Úřadem vlády ČR](#), [MŠMT](#) a dalšími partnery národního systému VaVal v projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+).

Cílem tohoto dílčího šetření bylo zmapovat, jakým způsobem je otevřená věda (Open Science, OS) strategicky ukotvena v institucích, jaká infrastruktura a podpora pro OS je dostupná, jak se organizace staví k FAIR správě dat a jaké existují překážky či příležitosti z pohledu institucionálního řízení.

Výsledky pomohou při tvorbě doporučení pro koordinovaný rozvoj otevřené vědy v České republice po roce 2027 a při návrhu systémových opatření na národní úrovni.

Vymezení pojmů

- CzechELib (Czech National Centre for Electronic Information Resources, CEL) – národní centrum pro vyjednávání licencí a transformačních smluv s vydavateli.
- Datový steward (Data Steward) – odborník zajišťující podporu při správě a sdílení výzkumných dat, včetně plánů správy dat.
- FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) – výzkumná data spravovaná tak, aby byla dohledatelná, přístupná, interoperabilní a opakovaně využitelná. FAIR data nejsou automaticky veřejná, ale připravená k bezpečnému zpřístupnění oprávněným uživatelům.
- Národní repozitářová platforma (National Repository Platform, NRP) – plánovaný centrální repozitář pro ukládání a sdílení výzkumných dat v ČR.
- Občanská věda (Citizen Science, CS) – zapojení veřejnosti do vědeckého výzkumu.
- Otevřená věda (Open Science, OS) – přístup k výzkumu, který usiluje o transparentnost, dostupnost a sdílení vědeckých poznatků, dat, metod a nástrojů.
- Otevřený přístup (Open Access, OA) – bezplatný a neomezený přístup k vědeckým publikacím prostřednictvím repozitářů nebo otevřených časopisů.
- Persistentní identifikátory (Persistent Identifiers, PID) – mezinárodní identifikátory, např. vědců (ORCID), publikací (DOI), institucí (ROR) atd.
- Plán správy dat (Data Management Plan, DMP) – dokument popisující, jak budou data během projektu vytvářena, spravována, uchovávána a sdílena.
- Predátorské časopisy (Predatory Journals) – časopisy vybírající poplatky bez řádného recenzního procesu.
- Repozitář (Repository) – digitální úložiště pro ukládání a zpřístupňování vědeckých publikací nebo dat.
- Transformační smlouvy (Transformative Agreements) – smlouvy mezi knihovnami/konsorciem a vydavateli, které kombinují předplatné a otevřené publikování.

Metodologie

Dotazník byl připraven ve dvou jazykových mutacích – české a anglické. Obě verze byly obsahově zcela ekvivalentní, se shodným zněním otázek a pořadím sekcí. Šetření bylo šířeno online za využití nástroje LimeSurvey na vedení výzkumných organizací napříč sektory (VŠ a AV ČR). Sběr dat probíhal od 2. června do 9. července 2025 a průměrná doba vyplnění činila přibližně 15–20 minut. Počet platných odpovědí se liší dle jednotlivých responzí u konkrétních otázek.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo **celkem 105 respondentů** ze zhruba **50 institucí**. Největší část tvořili zástupci ústavu Akademie věd ČR a veřejných vysokých škol, zastoupeni byli však i respondenti z dalších výzkumných organizací (např. Univerzita obrany nebo Veterinární univerzita Brno). Přehled zastoupených institucí a počtu respondentů je uveden v Příloze I.

Dotazník obsahoval 26 otázek, které byly rozděleny do čtyř tematických sekcí. První sekce se zaměřila na **prostředí pro rozvoj otevřené vědy**, institucionální strategie a politiky, motivace a bariéry zavádění principů OS, včetně otázek k oborovým specifikům a monitoringu. Druhá sekce se soustředila na praxi v oblasti **otevřeného přístupu k vědeckým publikacím**, preferované modely OA, politiky a způsoby financování. Třetí sekce se věnovala **ukládání, správě a sdílení výzkumných dat** – tedy institucionálním politikám, infrastruktuře, financování a udržitelnosti. Čtvrtá, závěrečná část, obsahovala **otevřenou otázku pro doplňující podněty respondentů**.

Použité otázky byly různého typu: od jednovýběrových a vícevýběrových uzavřených otázek přes Likertovy škály (1–7) hodnotící významnost bariér, motivací či rizik, až po škály souhlasu (od „rozhodně souhlasím“ po „rozhodně nesouhlasím“) k posouzení výroků o bezpečnostních a etických aspektech OS. Nechyběly ani otevřené otázky umožňující kvalitativní komentáře či volbu „jiná možnost – uveďte“.

Celé šetření bylo navrženo a realizováno s důrazem na etiku a ochranu respondentů. Dotazník byl anonymní, odpovědi byly vyhodnoceny výhradně v agregované podobě a bez možnosti zpětné identifikace. Textové odpovědi byly tematicky kódovány a používány pouze ilustrativně, aby dokreslily kontext kvantitativních výsledků.

I. Prostředí pro rozvoj Open Science

Má vaše instituce formálně definovanou strategii nebo politiku OS?

Strategií či politikou OS disponuje 55 % institucí, které tuto otázku zodpověděly. Nejčastěji (25 % všech odpovědí) se přitom jedná o interní zásady či záměry (neformální strategii), dalších 21 % respondentů uvedlo existenci formálně schváleného dokumentu a 9 % institucí řeší problematiku OS v rámci širší strategie. Dalších 21 % institucí pak strategii pro OS aktuálně připravuje. Neexistenci podobné strategie či politiky uvedlo pouze 8 % respondentů, zbývající část respondentů (17 %) odpověď na tuto otázku nezná.

Obrázek 1. Formální strategie nebo politika OS v institucích¹

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17178453)

Které aspekty zahrnuje strategie/politika OS ve vaší instituci?

Strategie či politika OS zahrnuje podle respondentů šetření nejčastěji aspekt otevřeného přístupu k vědeckým publikacím (93 % odpovědí), principy FAIR správy dat (90 % odpovědí), vzdělávání a podporu v oblasti OS a aspekt otevřených dat (shodně 78 % odpovědí). Poměrně významná část institucí reagujících na dotazník rovněž zohledňuje principy OS v hodnocení výzkumné činnosti (41 % odpovědí).

¹ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 2. Aspekty zahrnuté ve strategii/politice OS²

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Jaké hlavní motivace vedou vaši instituci k podpoře OS?

Mezi **motivacemi pro podporu OS** ve výzkumných institucích bylo respondenty nejčastěji uváděno zajištění souladu s požadavky poskytovatelů financování (66 % odpovědí) a naplnění legislativních požadavků (55 %). Významnými motivacemi bylo rovněž zlepšení mezinárodní reputace a viditelnosti instituce (41 %) spolu se souvisejícím zjednodušením meziinstitucionální a mezinárodní spolupráce (31 %), dále pak i zvýšení efektivity a transparentnosti výzkumného procesu (36 % odpovědí). Mezi jinými motivacemi bylo jedním z respondentů uvedeno získání HR Award³.

² Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

³ HR Award neboli HR Excellence in Research Award, je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí výzkumným institucím, které implementují strategii zaměřenou na zlepšování podmínek pro své výzkumné pracovníky, tzv. [Human Resources Strategy for Researchers \(HRS4R\)](https://hr4r.eu/).

Obrázek 3. Hlavní motivace institucí pro podporu OS⁴

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17178453)

Kdo je ve vaší instituci hlavním nositelem odpovědnosti za rozvoj kompetencí v oblasti OS?

Podle respondentů z řad managementu VO jsou v jejich institucích **hlavním nositelem odpovědnosti za rozvoj kompetencí v oblasti OS** nejčastěji knihovna či informační specialisté (24 % odpovědí), vedení instituce či její součásti (20 %), rektorát či centrální vedení (13 %), případně každý výzkumník sám za sebe (11 %). Odpověď „Jiné“ zahrnuje v nejvíce případech (8x) sdílenou odpovědnost za tuto agendu (např. mezi knihovnou a vedoucími vědeckých oddělení), dále její vykonávání OS týmem/oddělením/centrem (3x) či jedním dedikovaným pracovníkem (2x).

⁴ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 4. Hlavní nositelé odpovědnosti za rozvoj kompetencí v oblasti OS⁵

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Zhodnoťte následující možné překážky pro zavádění principů OS ve vaší instituci

Za **nejvýznamnější překážky pro zavádění principů OS** v instituci považovali členové managementu zejména:

- Nedostatek finančních prostředků na podporu OS (průměrné skóre odpovědi 5,49 na stupnici od 1 do 7, kde 7 je nejvýznamnější překážka; směrodatná odchylka 1,60),
- Administrativní zátěž spojenou s OS (průměrné skóre 5,32; směrodatná odchylka 1,53),
- Nedostatek lidských kapacit a expertízy (průměrné skóre 5,27; směrodatná odchylka 1,54),
- Slabé povědomí a omezenou motivaci výzkumníků (průměrné skóre 5,13; směrodatná odchylka 1,63).

Jako relativně méně významné překážky byly naproti tomu vnímány malý důraz na principy OS v hodnocení výzkumu (průměrné skóre 3,46; směrodatná odchylka 1,91) či nedostatečné právní a etické formální ukotvení problematiky OS (průměrné skóre 3,59; směrodatná odchylka 1,79).

⁵ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 5. Významnost překážek pro zavádění principů OS (1)

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Obdobný výsledek porovnání významnosti jednotlivých bariér je patrný i z následujícího grafu, znázorňujícího četnosti hodnoticích známek u těchto bariér – nejčastěji byla nejvyšší známka udělena u překážek souvisejících s nedostatkem finančních prostředků, administrativní zátěží a nedostatkem lidských kapacit a expertízy.

Obrázek 6. Významnost překážek pro zavádění principů OS (2)

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Má vaše instituce oborově specifické přístupy k OS – a pokud ano, na jaké úrovni organizační struktury jsou tato doporučení nastavena?

Oborově specifické přístupy jsou podle odpovědí členů managementu VO rozvíjeny nejčastěji neformálními postupy či zvyklostmi, a to obvykle na úrovni pracoviště či výzkumné skupiny (podle 51 % respondentů u této otázky) nebo na úrovni fakulty/oddělení/ústavu (48 % respondentů). Formální postupy v podobě doporučení či pravidel pro specifické obory jsou oproti tomu častěji uplatňovány na úrovni celých institucí (potvrdilo 29 % respondentů). Ještě častěji je ovšem na úrovni celých institucí problematika OS řešena univerzálně, tedy bez důrazu na oborová specifika (podle 43 % respondentů u této otázky).

Obrázek 7. Úroveň oborově specifických přístupů k OS v organizacích⁶

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/records/10.5281/zenodo.17178453)

Má vaše instituce definované metriky pro monitoring OS v následujících oblastech?

Metriky pro monitoring v podobě konkrétních ukazatelů jsou nejčastěji využívány pro monitorování otevřeného přístupu (25 % odpovědí), vzdělávání a podpory v oblasti OS (14 %)

⁶ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

a otevřených vědeckých infrastruktur (14 %). Částečné sledování prostřednictvím vybraných aspektů dané problematiky je pak nejčastěji aplikováno při monitorování otevřených dat (49 % odpovědí), otevřeného přístupu (48 % odpovědí), vzdělávání a podpory v oblasti OS (46 %), FAIR správy dat (40 %) a zohledňování OS v hodnocení výzkumu (37 %). Více či méně detailně je tak nejčastěji monitorována problematika otevřeného přístupu (v úhrnu to potvrzuje 73 % respondentů u dané otázky) a vzdělávání a podpory v oblasti OS (v úhrnu 60 % respondentů).

Obrázek 8. Definované metriky pro monitoring jednotlivých oblastí OS

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

V pohledu respondentů na **rizika spojená s OS** panovala největší shoda s dotazníkem nabízeným tvrzením, že „OS zvyšuje nároky na ochranu duševního vlastnictví a ochranu důvěrných informací“, s kterým rozhodně souhlasilo 38 % respondentů a spíše souhlasilo dalších 51 % respondentů. Široce přijímána byla také tvrzení „OS zvyšuje nároky na hodnocení rizik souvisejících s bezpečností výzkumu“ – rozhodně souhlasilo 31 %, spíše souhlasilo 46 % respondentů, a tvrzení „Otázky bezpečnosti a integrity dat v kontextu OS jsou součástí našich vnitřních strategií“ – rozhodně souhlasilo 25 %, spíše souhlasilo 39 % respondentů. Strategické vyhodnocování potenciálních rizik souvisejících s OS není ovšem v porovnání s výše uvedeným ve stejné míře rozšířené – této aktivitě se plně věnuje pouze 15 % dotazovaných institucí, dalších 44 % institucí pak pouze částečně. Transparentnost výzkumu a otevřené výzkumné prostředí pak považuje za hodnoty převažující nad potenciálními riziky pouze polovina respondentů (16 % s tímto tvrzením rozhodně souhlasí, 34 % spíše souhlasí).

Obrázek 9. Postoj managementu k rizikům OS

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Které z následujících oblastí považujete za potenciálně rizikové v souvislosti s OS?

Za **potenciálně nejvíce rizikové** považuje největší část dotazovaných vedoucích pracovníků sdílení výzkumných dat nebo výsledků s citlivým obsahem (71 % respondentů) a související možnost zneužití výzkumných dat nebo výsledků třetími stranami (62 %). Nadpoloviční většinou respondentů u této otázky jsou považovány za rizikové rovněž nedostatečné institucionální kapacity pro posouzení bezpečnostních a etických rizik (57 %) a případné oslabení ochrany duševního vlastnictví a důvěrných informací (54 %). Z dalších, v otázce nenabízených rizik, uváděli dva z respondentů vysoké náklady, které plnění politik OS přináší (včetně nákladů na straně výzkumníků), jeden z respondentů pak také „zásadní rozpor většiny principů OS a FAIR s oborovými etickými standardy“.

Obrázek 10. Rizikové oblasti spojené s OS podle vedení institucí⁷

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17178453)

Jaké odborné profily/pozice existují ve vaší instituci a na jaké organizační úrovni jsou případně zapojeny do podpory OS?

Agenda OS je v dotazovaných institucích **zajišťována nejčastěji** z pozice koordinátorů OS – tato pozice existuje ve 47 % šetřených institucí na centrální úrovni (úrovni univerzit či celé AV ČR), u 35 % pak na úrovni pracovišť či organizačních součástí (např. VŠ fakult či pracovišť AV ČR). Rozšířená je rovněž pozice knihovníka či informačního specialisty se zaměřením na OS – na centrální úrovni u 39 % institucí, na úrovni pracovišť/součástí u 34 % z nich. Na centrální úrovni šetřených institucí je ještě poměrně rozšířená pozice OA specialisty (29 %), na úrovni pracovišť/součástí pak pozice datový steward (53 %) a datový manažer (27 %).

⁷ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 11. Zapojené odborné profily a jejich úroveň působnosti⁸

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Pokud jste v minulé otázce k personálnímu zajištění OS vyplnili možnost "Jiné", specifikujte, prosím, o jaké odborné profily či pozice se jedná

V doplňující otázce k **personálnímu zajištění agendy OS** uváděli respondenti existenci některých dalších pozic na centrální úrovni institucí: IT správce publikačního repozitáře, komunitní manažer OS, lektori OS kurzů, referent státní správy a oddělení OS (v Knihovně AV ČR).

V jaké míře jsou podle vás následující principy OS zohledňovány při hodnocení výzkumné činnosti ve vaší instituci?

Mezi **principy OS nejčastěji zohledňované při hodnocení výzkumné činnosti** v šetřených institucích nejčastěji patří otevřený přístup kvědeckým publikacím (v 17 % institucích systematicky, v dalších 44 % příležitostně/neformálně), otevřená data (15 % systematicky, 34 % příležitostně), vzdělávání a podpora v oblasti OS (12 % systematicky, 31 % příležitostně) a FAIR správa dat (10 % systematicky, 32 % příležitostně). 17 % šetřených institucí rovněž systematicky

⁸ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

zohledňuje otevřené vědecké infrastruktury a za významné lze považovat rovněž zapojení veřejnosti do výzkumu, příležitostně zohledňované ve 37 % institucí.

Obrázek 12. Míra zohledňování principů OS při hodnocení výzkumu

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17178453)

Je podle vás vhodné začlenit hodnocení principů OS do systému hodnocení výzkumu v ČR?

V souvislosti s posuzováním vhodnosti začlenění OS do hodnocení výzkumu v ČR se největší část respondentů (40 %) domnívá, že principy OS by neměly být hodnoceny na úrovni výzkumných organizací ani na úrovni grantových a projektových návrhů. Podle 28 % respondentů by implementace principů OS měla být naopak začleněna do obou výše uvedených úrovní hodnocení. 8 % respondentů se pak domnívá, že implementace principů OS by měla být součástí hodnocení výzkumných organizací, resp. hodnocení grantových a projektových návrhů. Zbývající část respondentů (15 %) nemá na danou otázku vyhraněný názor.

Obrázek 13. Postoje ke vhodnosti začlenění OS do systému hodnocení výzkumu⁹

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17178453)

Jaké jsou podle vás největší budoucí výzvy při zavádění a rozvoji OS ve vaší instituci?

Za **největší výzvu při zavádění a rozvoji OS** považovali dotazovaní zástupci vedení výzkumných organizací nejčastěji finanční náročnost zajištění těchto procesů (v 18 odpovědích) – např. i v souvislosti s potřebou hrazení poplatků za OA publikování – a dále též personální náročnost či aktuální personální poddimenzovanost z hlediska potřeb rozvoje OS (12x). Často vnímanou výzvou (10x) byla rovněž komunikace výhod OS směrem k výzkumníkům i vedoucím pracovníkům, s ohledem na jejich obavy či nízkou pozitivní motivaci. Další zmiňované výzvy se týkaly například zabezpečení infrastruktury a výsledků výzkumu proti zneužití dat; chybějící jasné národní koncepce určující, které oblasti OS jsou předmětem veřejné podpory; či nebezpečí „excesivního uplatňování“ principů OS. Další z respondentů s kritickým pohledem pak upozornil na riziko zahrnutí implementace OS do hodnocení, resp. financování výzkumu, kdy hrozí, že „bohaté“ univerzity získají další prostředky jen díky tomu, že si na rozdíl od jiných mohou dovolit hradit související náklady (např. na OA publikování).

Jaké kroky by podle vás měly být podniknuty na národní úrovni pro zlepšení implementace OS v ČR?

S ohledem na hlavní výzvy identifikované v předchozí otázce navrhovali respondenti **pro zlepšení implementace OS** nejčastěji kroky v následujících oblastech:

- Vyčlenění prostředků na rozvoj OS v institucích (aby např. instituce nemusely složitě žádat o projekt z operačního programu),
- Příprava národní strategie OS,
- Vzdělávání výzkumníků a technického personálu v oblasti OS včetně tvorby metodických materiálů,

⁹ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

- Podpora vzniku repozitářů či poskytnutí bezpečného úložiště pro aktivní data,
- Zlepšení vyjednávání transformačních smluv s vydavateli (z hlediska počtu i rozsahu) prostřednictvím CzechELib.

V kritičtějších komentářích k otázce bylo rovněž navrhováno větší zohlednění specifik jednotlivých oborů namísto hledání jednoho řešení pro všechny či ponechání přístupu k OS na úplné dobrovolnosti výzkumných organizací (s ohledem na velkou finanční i časovou náročnost, jakož i potřebu respektování akademických svobod). Dalším z respondentů pak byla navrhována razantní redukce nákladů na aktivity EOOSC (ponechání pouze školicích aktivit) a přesun jejich většiny na jednotlivé VŠ, a dále rozdělování prostředků na OS pro VŠ na základě kohezního principu umožňujícího vyrovnat rozdíly mezi institucemi či odstranění povinnosti publikovat v OA režimu publikační výstupy projektů.

II. Otevřený přístup k vědeckým publikacím

Má vaše instituce formálně stanovenou politiku pro OA publikování?

OA publikování je v 20 % šetřených institucí ošetřeno formálně stanovenou interní politikou či směrnicí, v 52 % institucí pak neformálními pravidly či doporučeními v této oblasti. Zástupci dalších 8 % institucí v šetření uvedli, že OA publikování není řešeno samostatně, ale jako součást širší strategie instituce. Pouze 8 % respondentů pak uvedlo, že jejich instituce nemají žádnou (formální) politiku pro OA.

Obrázek 14. Existence formálně stanovené politiky pro OA publikování¹⁰

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Které formy OA vaše instituce aktivně podporuje?

V šetřených institucích jsou poměrně vyrovnaně podporovány **různé formy OA** – publikování v hybridních časopisech v rámci transformačních smluv (podle 54 % respondentů), zlatý OA (52 %), zelený OA (49 %) i diamantový OA (45 %). Pouze 14 % respondentů na tuto otázku uvedlo, že odpověď nezná, příp. neřeší konkrétní formy OA.

¹⁰ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 15. Podporované formy OA v institucích¹¹

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17178453)

Jak je ve vaší instituci zajištěno financování OA publikací?

Financování OA publikací je v šetřených institucích nejčastěji zajištěno úhradou publikačních poplatků z individuálních projektů či grantů (podle 80 % respondentů) a využíváním národních transformačních smluv – CzechELib (57 %). 28 % šetřených institucí pak má vlastní institucionální fond pro financování publikačních poplatků. Pouze 9 % respondentů naproti tomu uvedlo, že jejich instituce finančně nepodporuje publikování v OA.

¹¹ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 16. Zajištění financování OA publikací¹²

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Jaké jsou podle vás největší budoucí výzvy při rozvoji otevřeného přístupu k publikacím ve vaší instituci?

Za **největší výzvu při rozvoji OA k publikacím** považovali respondenti jednoznačně jeho finanční náročnost (ve 27 odpovědích), resp. nedostatek prostředků na straně institucí, i vzhledem k výraznému růstu APC poplatků¹³. Respondenti v této souvislosti poukazovali také na rozpor mezi požadavkem publikovat v otevřených časopisech a neposkytnutím prostředků (ze strany zřizovatelů nebo z grantů) či na riziko dopadů tlaku na OA na možnost zaplacení mladých výzkumníků a doktorandů. Poukazováno bylo rovněž na vysokou časovou náročnost aktivit spojených s OA, ubírající vědeckým pracovníkům čas na jejich vlastní práci. Vícekrát zmiňovanou výzvou bylo rovněž nedostatečné povědomí výzkumných pracovníků o možnostech otevřeného publikování (např. o možnosti sdílení preprintů, využití institucionálních repozitářů či volby otevřených licencí) a související potřeba cílené informační a metodické podpory. Respondenty byl mezi hlavními výzvami rovněž zmiňován rozpor mezi snahou o otevřené publikování a upřednostňováním prestižních impaktovaných časopisů publikujících v uzavřeném režimu (tedy hodnocením výzkumu podle tradičních metrik).

Jaké kroky by podle vás měly být podniknuty na národní úrovni pro zlepšení prostředí pro OA?

Doporučení respondentů pro zlepšení prostředí pro OA zahrnují nejčastěji návrhy na navýšení finanční podpory OA publikování ze strany státu a na vyjednávání národních dohod s velkými vydavateli (transformačních smluv), přičemž toto vyjednávání by mělo být zároveň koordinováno s partnery ze zahraničí s cílem zvýšení tlaku na vydavatele (a krocení příliš rychle rostoucích

¹² Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

¹³ Article Processing Charge (APC) je poplatek, který autoři nebo jejich instituce hradí vydavateli za publikaci vědeckého článku v režimu otevřeného přístupu. Tento poplatek pokrývá náklady vydavatele spojené s volným online zpřístupněním článku.

nákladů na OA publikování), případně na transformaci celého systému vědeckého publikování na koncepčně únosnější model. Vícekrát se objevil rovněž návrh na podporu diamantového OA (bez nutnosti poplatků pro autory i čtenáře). Další doporučení se týkala například zřízení otevřené publikační (a otevřeně recenzované) platformy na národní úrovni; vytvoření koordinovaného a závazného rámce pro podporu OA na národní úrovni; zohlednění OA při hodnocení výzkumných výsledků a institucí; zajištění systematického školení o OA publikování pro výzkumníky, administrativní pracovníky i studenty; či přípravy metodik pro autory i instituce, vzorových smluv a licenčních vzorů. Objevil se ovšem i názor, že v souvislosti s OA není na národní úrovni žádoucí stanovovat jakékoli povinnosti a cokoli organizovat, tedy že by měl být přístup k OA ponechán na volbě výzkumných organizací.

III. Ukládání, správa a sdílení výzkumných dat

Má vaše instituce formálně stanovenou politiku pro správu výzkumných dat?

Principy pro správu výzkumných dat jsou ve 22 % šetřených institucí upraveny interní formální politikou či směrnicí, ve 46 % institucí je pak tato oblast ošetřena neformálními pravidly nebo doporučeními. V dalších 10 % institucí jsou principy správy výzkumných dat zahrnuty v širší strategii dané instituce. V celých 20 % šetřených institucí ovšem nejsou aplikovány žádná politika, směrnice ani neformální pravidla pro správu výzkumných dat.

Obrázek 17. Existence politiky pro správu výzkumných dat¹⁴

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Pokud máte politiku nebo pravidla pro správu výzkumných dat, kterých oblastí se týkají?

Politiky či pravidla pro správu výzkumných dat v šetřených institucích se nejčastěji týkaly podpory při přípravě DMP (u 76 % institucí, kde byly tyto politiky či pravidla aplikovány), ukládání a dlouhodobé archivace výzkumných dat (72 %), výběru vhodných repozitářů a doporučené platformy (70 %) a pravidel pro přístupnost a sdílení výzkumných dat (63 %). Poměrně často tyto politiky či pravidla řeší také technickou podporu a infrastrukturu pro správu výzkumných dat (52 %), otázky napojení na požadavky poskytovatelů podpory (50 %) či role a odpovědnosti výzkumníků při správě výzkumných dat (48 %).

¹⁴ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 18. Obsah politiky pro správu výzkumných dat¹⁵

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Jak je na vaší instituci zajišťováno ukládání a sdílení výzkumných dat prostřednictvím repozitářů?

Vlastním institucionálním repozitářem pro výzkumná data disponuje dle odpovědí 18 % šetřených institucí, dalších 5 % institucí se podobný repozitář chystá vytvořit. Vzhledem k tomu, že odpověď „Jiné“ respondenti volili také v případech, kdy je v jejich instituci využívána kombinace repozitářů, dosahuje podíl šetřených institucí s vlastním repozitářem fakticky 23 %. Největší část šetřených institucí (28 %) nemá vlastní institucionální repozitář pro výzkumná data a plánuje se proto připojit k [Národní repozitářové platformě](#). Ve významné části institucí (23 %) je správa výzkumných dat zajišťována pouze samotnými výzkumníky prostřednictvím oborových repozitářů. Respondenti, kteří u otázky označili možnost „Jiné“, uváděli často využití kombinace různých repozitářů, přičemž v šesti případech byl zmiňován [repozitář ASEP](#) spravovaný AV ČR a ve třech případech repozitář [Zenodo](#).

¹⁵ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 19. Ukládání a sdílení dat prostřednictvím repozitářů¹⁶

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://doi.org/10.5281/zenodo.17178453)

Jak je v současnosti zajištěno financování aktivit spojených se správou výzkumných dat ve vaší instituci?

Financování správy výzkumných dat je ve větší části (60 %) šetřených institucí zajišťováno prostřednictvím kombinace projektových a institucionálních zdrojů. Financování ze specifických výzkumných projektů uvádělo 38 % a z institucionálního rozpočtu 24 % respondentů. Poměrně časté (27 % odpovědí) je využívání externích infrastruktur, které financuje jiný subjekt. Respondent, který označil možnost „Jiné“, uvedl využití kombinace prostředků [Programu na podporu strategického řízení VŠ](#) a aliance evropských univerzit. Menší část respondentů (8 %) pak uvedla, že v jejich instituci nejsou na správu dat vyčleněny žádné prostředky.

¹⁶ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 20. Způsoby financování aktivit spojených se správou výzkumných dat¹⁷

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/records/17178453)

Má vaše instituce plán, jak zajistit udržitelné financování správy výzkumných dat v budoucnu (např. po skončení projektů)?

Konkrétním **plánem pro zajištění udržitelného financování správy výzkumných dat** disponuje pouze 9 % šetřených institucí, dalších 46 % institucí ovšem o této problematice rovněž uvažuje (v neformální rovině). Minimálně ve 35 % šetřených institucí se udržitelností financování správy dat nezabývají (zbývající část respondentů neznala odpověď na tuto otázku).

¹⁷ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

Obrázek 21. Plány institucí na zajištění udržitelného financování správy dat¹⁸

Zdroj: TC Praha (2025), vlastní zpracování na základě datového šetření, data: [10.5281/zenodo.17178453](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17178453)

¹⁸ Hodnoty vedle sloupců znázorňují absolutní počty odpovědí.

IV. Obecné

Chcete upozornit na cokoliv dalšího, čemu by měla být při rozvoji OS a jeho jednotlivých komponent věnována pozornost?

V **závěrečných připomínkách** se opakovaly některé názory respondentů, které zazněly v odpovědích na výše představené otevřené otázky. Zazněla zde jak konstruktivní doporučení k rozvoji OS (národní strategie, vytvoření jednotného národního rámce, podpora infrastruktury pro správu výzkumných dat, vyčlenění prostředků/institucionální dotace přímo na OS, resp. zvláště na pozice data stewarda a OS koordinátora v institucích apod.). Část názorů byla otevřeně kritická k systému placeného publikování v režimu OA, který je částí respondentů vnímán jako zdroj snadného zisku vydavatelských domů a jako zbytečná zátěž pro výzkumné organizace (potažmo veřejné rozpočty), odčerpávající peníze na výzkum.

Závěrečné shrnutí

Dotazníkové šetření mezi vedením výzkumných organizací ukázalo, že principy OS jsou v českých institucích v různé míře reflektovány, avšak jejich systematická implementace se nachází spíše v počáteční fázi. Výsledky poukazují na kombinaci rostoucího povědomí, dílčích příkladů dobré praxe a současně i na řadu strukturálních a kapacitních překážek.

Za hlavní zjištění lze považovat následující:

- 1) **Strategické ukotvení OS je nerovnoměrné** – část institucí již začleňuje principy OS do svých strategií a interních dokumentů, jiné však k systematické implementaci teprve směřují. Výrazně se liší míra institucionální připravenosti i konkrétní podoba opatření.
- 2) **Hlavní překážkou je nedostatek kapacit a financí** – vedení VO opakovaně upozorňuje na omezené lidské i finanční zdroje, které komplikují zavádění OS, zejména v oblasti správy výzkumných dat a financování OA.
- 3) **Podpora ze strany národních politik a poskytovatelů je vnímána jako klíčová** – respondenti zdůrazňují potřebu jasných metodických pokynů, koordinované infrastruktury a stabilního financování, které by doplnily snahy jednotlivých institucí.
- 4) **Ambivalentní postoj k OS** – vedení VO si uvědomuje přínosy (transparentnost, kvalita výzkumu, mezinárodní spolupráce), zároveň ale vnímá rizika (administrativní zátěž, vysoké publikační poplatky, obavy o duševní vlastnictví).

Celkově šetření potvrzuje, že bez podpory na systémové úrovni a cíleného posílení institucionálních kapacit se otevřená věda v českém prostředí prosadí jen částečně. Management výzkumných organizací přitom představuje zásadního aktéra, který může prostřednictvím strategických rozhodnutí a nastavení vnitřních procesů výrazně ovlivnit, zda a jak budou principy OS v praxi skutečně uplatňovány.

Seznam obrázků

Obrázek 1. Formální strategie nebo politika OS v institucích	6
Obrázek 2. Aspekty zahrnuté ve strategii/politice OS	7
Obrázek 3. Hlavní motivace institucí pro podporu OS	8
Obrázek 4. Hlavní nositelé odpovědnosti za rozvoj kompetencí v oblasti OS	9
Obrázek 5. Významnost překážek pro zavádění principů OS (1)	10
Obrázek 6. Významnost překážek pro zavádění principů (2)	10
Obrázek 7. Úroveň oborově specifických přístupů k OS v organizacích	11
Obrázek 8. Definované metriky pro monitoring jednotlivých oblastí OS	12
Obrázek 9. Postoj managementu k rizikům OS	13
Obrázek 10. Rizikové oblasti spojené s OS podle vedení institucí	14
Obrázek 11. Zapojené odborné profily a jejich úroveň působnosti	15
Obrázek 12. Míra zohledňování principů OS při hodnocení výzkumu	16
Obrázek 13. Postoje ke vhodnosti začlenění OS do systému hodnocení výzkumu	17
Obrázek 14. Existence formálně stanovené politiky pro OA publikování	19
Obrázek 15. Podporované formy OA v institucích	20
Obrázek 16. Zajištění financování OA publikací	21
Obrázek 17. Existence politiky pro správu výzkumných dat	23
Obrázek 18. Obsah politiky pro správu výzkumných dat	24
Obrázek 19. Ukládání a sdílení dat prostřednictvím repozitářů	25
Obrázek 20. Způsoby financování aktivit spojených se správou výzkumných dat	26
Obrázek 21. Plány institucí na zajištění udržitelného financování správy dat	27

Seznam příloh

Příloha I. Přehled zastoupených institucí a počtu respondentů	31
---	----

Přílohy

Příloha I. Přehled zastoupených institucí a počtu respondentů

Instituce	Počet respondentů
Univerzita obrany	17
neuvedeno	13
Mikrobiologický ústav AV ČR	7
Vysoká škola ekonomická v Praze	4
Ústav molekulární genetiky AV ČR	3
Archeologický ústav AV ČR	2
Filosofický ústav AV ČR	2
Geofyzikální ústav AV ČR	2
Historický ústav AV ČR	2
Ústav biologie obratlovců AV ČR	2
Ústav dějin umění AV ČR	2
Ústav fyziky plazmatu AV ČR	2
Ústav chemických procesů AV ČR	2
Ústav informatiky AV ČR	2
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR	2
Česká zemědělská univerzita v Praze	2
Ostravská univerzita	2
Univerzita Palackého v Olomouci	2
Veterinární univerzita Brno	2
Astronomický ústav AV ČR	1
Biofyzikální ústav AV ČR	1
Biologické centrum AV ČR	1
Biotechnologický ústav AV ČR	1
Botanický ústav AV ČR	1
Etnologický ústav AV ČR	1
Masarykův ústav a Archiv AV ČR	1
Matematický ústav AV ČR	1
Ústav analytické chemie AV ČR	1
Ústav anorganické chemie AV ČR	1
Ústav experimentální botaniky AV ČR	1
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR	1
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR	1
Ústav fyziky materiálů AV ČR	1
Ústav geoniky AV ČR	1
Ústav jaderné fyziky AV ČR	1
Ústav makromolekulární chemie AV ČR	1
Ústav pro českou literaturu AV ČR	1
Ústav pro jazyk český AV ČR	1
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR	1
Ústav přístrojové techniky AV ČR	1
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR	1
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR	1

AV ČR	1
Akademie múzických umění v Praze	1
Janáčkova akademie múzických umění	1
Mendelova univerzita v Brně	1
Univerzita Hradec Králové	1
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	1
Univerzita Pardubice	1
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	1
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	1
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích	1
Celkem	105